

ВЛИЯНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПОДКОРМКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ НА ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА

Д.Г.Ботирова

Каршинский инженерно-экономический
институт, Узбекистан, г. Карши

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208183>

Аннотация: Для дальнейшего развития зерноводство на южных районах Узбекистана использование высокофракционных семян озимой мягкой пшеницы является одним из эффективных способов агротехнологии в семеноводстве.

Для улучшения качества высокофракционного семенного материала озимой мягкой пшеницы оптимизация подкормки соответствующими нормами и соотношениями минеральных удобрений имеют решающее значение.

Ключевые слова: Урожайность, семенной материал, озимая пшеница, фракция, подкормка, Газган.

Abstract: For the further development of the grain growing in the south of Uzbekistan, the use of highly fractional seeds of winter soft wheat is one of effective methods of agricultural technology in the seed production.

To increase the amount of highly fractional seed material of winter soft wheat, the optimization of top dressing with appropriate norms and ratios of mineral fertilizers is of decisive importance.

Key words: Yield, seed material, winter wheat, fraction, top dressing, Gazgan.

В настоящее время существует острая проблема связанная с недополучением урожая зерна у местных сортов озимой мягкой пшеницы по сортовым особенностям, где характерна урожайность зерна 80-100 ц/га выращиваемая в условиях орошения на южных регионах Узбекистана.

По литературным данным для получения высокого урожая зерна озимой мягкой пшеницы положительно влияет посев высоко фракционных зерен и подкормки [3,4,5].

По результатам исследований Н.Н.Ульрих [4] при посеве повышенным весом 1000 зерен увеличиваются урожай зерна колосовых культур до 5 ц/га. А по данным И.П.Строна [3] зерна среднего яруса колоса наряду с высокой всхожестью способствует повышению урожайности колосовых культур.

Аналогическая закономерность установлена по результатам исследований и других авторов [5,6]. Для увеличения количества высокофракционного семенного материала озимой мягкой пшеницы решающие значение играют [оптимальная подкормка с соответствующими нормами и соотношениями минеральных удобрений 1].

Изучались причины недополучения урожая зерна по сортовым особенностям озимой мягкой пшеницы.

Полевые опыты проводились в 2015-2017 годы в фермерском хозяйстве

«Саипов Шахбоз» Касанского района Кашкадарьинской области в четырехкратной повторности на 3 фонах (без NPK, N₁₈₀P₉₀K₆₀, N₂₁₀P₁₀₅K₇₀) по 4 вариантах каждого (фракции зерна: 2,8x20; 2,5x20; 2,2x20; 2,0x20мм) [2].

В условиях орошения при зернопроизводстве рекомендовано применение экологической нормы и соотношения минеральных удобрений N₁₈₀P₉₀K₆₀. В условиях орошения средняя урожайность озимой мягкой пшеницы составляет 60 ц/га. По результатам наших исследований, средняя урожайность озимой мягкой пшеницы при рекомендованной норме и соотношения минеральных удобрений (N₁₈₀P₉₀K₆₀) за три года составлял 61,2 ц/га. А при повышенной норме и соотношению применения минеральных удобрений (N₂₁₀P₁₀₅K₇₀) за три года составляла 63,4 ц/га.

По результатам наших исследований на фоне опыта, где NPK не применялась, средняя урожайность озимой мягкой пшеницы составляла 32,0 ц/га. А при применении экологической (рекомендованные) нормы и соотношении минеральных удобрений прибавка урожая зерна составляла в среднем за три года 29,2 ц/га, а при применении повышенной нормы и соотношения минеральных удобрений (N₂₁₀P₁₀₅K₇₀) прибавка урожая зерна составляла в среднем за три года 31,4 ц/га, по сравнению с фоном опыта, где NPK не применялось. Эти все показатели были отмечены при посеве высокофракционных семян (2,8x20мм).

При посеве различных фракций зерна закономерно изменяется урожай зерна в пределах до 4,9 ц/га.

Как показали результаты наших исследований, оптимальные нормы и соотношения минеральных удобрений способствует наряду с увеличением фракционного состава семенного зерна увеличению количества высокофракционных семенных зерен сорта Газган озимой мягкой пшеницы в 2'раза.

Таким образом, отбор высокофракционных зерен путем сортирования играет важное значение для улучшения качества семенного зерна озимой мягкой пшеницы. А для увеличения количества высокофракционных зерен необходимо оптимизировать подкормку семенного поля озимой мягкой пшеницы.

Отмеченные способы улучшения качества семенного зерна путем подбора высокофракционных зерен озимой пшеницы и увеличение их количества оптимизацией подкормки даёт заметную экономическую эффективность.

За счет увеличения семенного зерна местного сорта Газган озимой мягкой пшеницы получена чистая прибыль в 274650 сум/га, рентабельность 2,6 %. При использовании высокофракционных семян и за счет оптимизации подкормки чистая прибыль составляла 6952308-7158584 сум/га, рентабельность 50,2-49,7 %.

На основании результатов исследований, можно сделать выводы, что для дальнейшего развития зернопроизводства на южных регионах Узбекистана использование высокофракционных семян озимой мягкой пшеницы являются одним из способов агротехнологии в семеноводстве. Для увеличения количества высокофракционного семенного зерна озимой мягкой пшеницы решающее значение играет оптимальная подкормка с соответствующими нормами и соотношениями минеральных удобрений.

Использованная литература:

1. Ботирова Д.Г. Зависимость урожайности семян озимой пшеницы от фракции и подкормки // Актуальные проблемы современной науки. №1(98). 2018. –М; -С. 104- 106.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. –М; Колос, 1985. -317 с.
3. Строна Н.Г. Общее семеноведение полевых культур. –М; «Колос» 1966. 370 с.
4. Ульрих Н.Н. Методы агрономической оценки эффективности машинного сортирования семян // Труды ВНИИ. Т. 30. –М. 1960. С. 26-37.
5. Burleigh T.R., Allon R.E., Vogel O.A. Effect of temperature on coleoptiles elongation in eight wheat varieties and selections-Agron. –Т. 56. №5, 1964/ P. 523-524
6. Rawson H.M., Ewans L.T. The pattern of grain growth within the ear of wheat-Australia T. Biol sci, №4, 1970. P. 753-764.